

YANGI AVLOD BETONLARINI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI

Saidmuratov Baxtiyor Ibragimovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti "Qurilish muxandisligi" kafedrasida dosenti,

G'ulomova Xamida Ashurmamatovna

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti tayanch doktoranti (PhD)

Annotasiya: Ushbu maqolada an'anaviy beton tarkiblarida qatnashadigan tashkil qiluvchilarning soni va sifat darajasi ortib yangi yanada mukammalroq ko'p komponentli yangi avlod betonlar to'g'risida fikr yuritiladi. Tadqiqotchilar tomonidan doimiy izlanishlar olib borilishi natijasida an'anaviy betonlarni sifat ko'rsatkichlarini oshirish maqsadida tarkibini tashkil qiluvchi komponentlari soni va sifatini ortishi, yangi turdagi betonlarni yaratib hayotga tadbiq etish to'g'risida, ularni afzalliklari va kamchiliklari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Annotation: Annotation. In this article, the number and quality of the constituents involved in traditional concrete compositions have increased, and the new generation of multi-component concretes is considered to be more perfect. As a result of continuous research conducted by researchers, information on increasing the number and quality of the components that make up the composition of traditional concrete in order to increase the quality indicators, the creation and implementation of new types of concrete, and their advantages and disadvantages is presented.

Kalit so'zlar: an'anaviy, o'tish va yangi avlod beton, yuqori mustahkam beton, ko'p komponentli beton, dispersli komponentlar, tolali beton, mustahkamlik, tolalar.

Keyingi yillarda O'zbekistonda qurilish sohasiga davlat investisiya dasturlari va chet el investisiyalarini jalb qilinishi ushbu sohani ishonch bilan rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Qurilish ishlarini bajarilish hajmlarini keyingi 2021 yildan 2024 yilgacha bo'lgan ko'rsatkichlar taqqoslangan, o'sish dinamikasini kuzatish mumkin. 2021 yilda respublika bo'yicha 9.1 mlrd.dollarlik qurilish-montaj ishlari amalga oshirilgan bo'lsa, 2022 yilda bu ko'rsatkich 21 mlrd.dollarga yaqin va 2023 yilda 80 trillion so'mga yetganligini ko'rishimiz mumkin. 2024 yilda esa bu ko'rsatkichlar oshishi mumkin. [8]

Hozirgi zamonaviy har qanday ko'rinishdagi qurilayotgan bino- inshootlarni beton temirbeton buyum, konstruksiyalarsiz tassavur qilib bo'lmaydi. Bugungi kunda ular qurilishning asosi bo'lib, qo'llanish doirasi keng va narxi yetarli darajada arzonligidadir. O'zining xossalari ko'ra beton mustahkam va umrboqiy material hisoblanadi. Eng asosiysi ushbu materialni tanlash davrida talab qilinadigan vazifa va xususiyatlarga rioya qilgan holda to'g'ri tanlash va qo'llash muhim ahamiyatga egadir.

Tadqiqotchi olimlar tomonidan qo'llanilayotgan betonlarning sifat darajasini yanada oshirish va ularga qo'yiladigan talablarni bajarilishini ishonchlik darajasini oshirish uchun makro va mikro darajada uning ko'p tarkibli tashkil etuvchi tarkibiga turli qo'shimchalarning ta'sirlarini o'rganib, optimal variantlarini ishlab chiqarishga tadbiq qilishlari lozimdir. Bu esa yangi bilimlarni talab qiladi, rivojlangan davlatlarning bu sohadagi ilg'or tajribalarini o'rganishini talab qiladi.

Turli maqsadlarda qo'llaniladigan organo-mineralli yuqori sifatli betonlarni tarkibini qabul qilishda barcha tashkil qiluvchilar amaldagi davlat standartlari va qurilishga oid me'yoriy hujjatlar asosida tanlanishi va rioya qilinishi kerak.

Zamonaviy qurilish amaliyotini umumlashtirish va tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, beton va temir-beton qurilish mahsulotlari ishlab chiqarishning umumiy tarkibida ustvor o'rinni egallab, uy-joy, fuqorolik, transport, gidrotexnika, energiteka va qurilishning boshqa sohalarida keng qo'llaniladi. Turli manbalarga ko'ra dunyoda beton ishlab chiqarish yiliga 3.5-4 milliard m³ (8-10 milliard tonna)ni tashkil qilarkan. Hyech bir qurilish ashyolari bunday o'lgan hajmda ishlab chiqarilmaydi. [9]

Ushbu ashyolarini qo'llanish tarixiga nazar soladigan bo'lsak birlamchi- sement, suv, yirik va mayda to'ldiruvchi tarkibli texnologiyadan XX-asrning oxirlarida boshqacha nazar bilan qarash, oldin kuzga tashlanmagan va foydalanilmagan imkoniyatlarni yaratdi. Betonshunoslikda beton material to'g'risida birlamchi tasavvurni uning mikrotizimiga kirib borish natijasida u haqida tushunchalarni kengaytirib o'zgartirishga va natijada ashyoning fizik-mexanik xossalari, xususan mustahkamlik, deformatsiyalanish, umrboqiylik kabi ko'rsatkichlarini yaxshilash imkoniyatini yaratdi. Sement klinkeri minerallarini gidratasiyasi va sement toshining shakllanish jarayonlari ilmiy asoslangan tizimi ishlab chiqildi. [1,2,3]

Ushbu ilmiy asoslardan kelib chiqib beton va temirbetonlarni korroziyadan himoyalash va uning umrboqiylikini oshirish bo'yicha ilmiy uslubiy qoida asoslari ishlab chiqildi.

Betonlar texnologiyasining rivojlanishiga asosiy hissani betonlarni kimyoviy qo'shimchalar bilan modifikasiyalash bo'yicha ko'plab ilmiy amaliy tadqiqotlar asos bo'lib xizmat qiladi. Supreplastifikatorlar va texnogen yuqori dispersli kremniy tarkibli texnogen chiqindilar asosli mikrokremnezemlarni beton qorishmasi tarkibiga qo'shib uning qurilish texnik xossalari ijobiy tomonga o'zgartirish natijasida beton texnologiyasida katta

sakrash yuzaga keldi. Ushbu organomineral qo'shimchalarni kompleks optimal tarkiblari beton qorishmasining reologik xossalarini boshqarish va sement toshining mikrodarajadagi tuzilishini yaxshilashga katta imkoniyatlar yaratib berdi.

Yuqoridagilarning barchasi keyinchalik betonning mustahkamligi qo'rsatkichlari yuqori (60-80 MPa) va o'ta yuqori (80 MPa) dan katta, past suv o'tkazuvchan, yuqori korroziya bardosh va umrboqiy betonlar deb tushiniladigan qo'yidagi – "High Performance Concrete" terminni paydo bo'lishiga olib keldi. [4].

Ko'plab olim va tadqiqotchilarning fikricha beton texnologiyasini keyingi kamida o'n yillik rivojlanish taraqqiyoti sement va beton toshining mikrodarajadagi tizimiga ilmiy asoslangan yondashuvlar orqali ta'sir qilishi bilan bog'liq bo'lib, bu yerda superplastifikator, giperplastifikator kabi organik va yoqilg'i kuli, chang asosli zola, mikrokremnezem kabi pussolanlik xossalariga ega mineral qo'shimchalar o'rni katta bo'ladi. "High Performance Concrete" modifikatsiyalangan betonlar resepti bo'yicha ham, ishlab chiqarish texnologiyasi bo'yicha ham an'anaviy beton tarkiblaridan farq qiladigan betonning yangi-yangi turlarini ishlab chiqarish organo-mineral qo'shimchalariga bog'liqdir. Bunday betonlar kukunli faollashtirilgan qorishmasi esa suspenziyalik ko'rinishda bo'lishi mumkin.

Yana bir yo'nalish superplastifikator va giperplastifikatorli mayda kukunli betonlar ustida (Reaktions pulver beton yoki Reactive Powder Concrete) nomi ostida birinchi bo'lib Fransiya va Kanada davlatlarida tadqiqotlar olib borilgan. Hozirda bu yo'nalishda Rossiya davlatida ham tadqiqotlar olib borilib, yaxshi natijalarga erishilmoqda.

Bunday betonlarni paydo bo'lishining asosiy ustunligi va motivatsiyasi yillik ishlab chiqarish hajmi ba'zi bir metall bo'lmagan foydali qazilmalarga ishlov berish va maydalash jarayonida qoladigan toshli mayda chiqitlaridan olingan kukunlardan foydalanish imkoniyatlari dunyo bo'yicha 100 milliard tonnadan ziyodni tashkil qiladi.

Bunday reaksiyon kukunli betonlar (Reaktions pulver beton yoki Reactive Powder Concrete) disperstolali va maydato'rli bazalt, polipropilenli, poliamidli, poliakrilatli va shisha tolalar bilan brigalikda siqilishda va egilishda yuqori mustahkamlik natijalarini beradi.

An'anaviy tarkibli betonlardan resept bo'yicha ham, ishlab chiqarish texnologiyasi bo'yicha ham sezilarli darajada farq qiladigan yuqori sifatli betonning yangi turlari – tog' tosh jinslari, uni mayin to'yilgan tabiiy toza qum, va beton qorishmasi tarkibiga kiruvchi ikkita qo'shimchalar-superplastifikator yoki giperplastifikatorlar va yuqori pussolanlik qobiliyatiga ega mikrokremnezom (MK) va mikrometakaolinitli qo'shimchalar o'zaro reaksiyon ta'sirlashuvchan kukun qorishmalarga asos hisoblanadi.

AQSh, Yaponiya, Germaniya va ba'zi Yevropa mamlakatlarida 20 yildan ortiq vaqtdan beri betonlarni yangi turi va tarkiblarini yaratish ustida ilmiy tadqiqot va qidiruv ishlari olib borilmoqda. Natijada bir qator

yuqori funksional betonlar «High Performance Concrete», zarrachalarining o'lchami 0.6 mm dan oshmaydigan yoki zarrachalari 8 mm gacha bo'lgan maydadonador o'zi zichlashuvchi «Reactive Powder Concrete» betonlarni tarkiblari yaratildi. Bular yuqori mustahkamlikga ega betonlar bo'lib, ularning siqilishga bo'lgan mustahkamligi 100-150 MPa gacha yetadi [5].

Yana bir guruh olim va tadqiqotchilar guruhi nuqtaii nazari bo'yicha organomineral modifikatorli yuqori sifatli betonlarni tarkiblarini tayyorlashda qo'yidagi GOST 27006 ga, qurilish industriyasi uchun an'anaviy materiallardan GOST 10178 yoki GOST 31108 talablariga mos keluvchi M500 yoki I va II turdagi sementlarni qo'llashga, to'ldiruvchilarni GOST 8267, GOST 9736 va GOST 32496 talablariga mos kelishi shartligini ta'kidlashadi.

Beton sinfi V40 dan V100 gacha bo'lgan va sement sarfi 300 kg/m³ dan 500 kg/m³ gacha bo'lganda organominerallarni samaradorlik darajasi GOST R 56178 bo'yicha aniqlash lozimligi keltiriladi.

Mavjud ishlab chiqarish bazalari va an'anaviy (tradision) materiallar (sement va to'ldiruvchilar)ni MB turidagi organomineral modifikatorlarni qo'llash texnologik qiynchiliklarsiz va ortiqcha xarajatlarsiz yuqori sifatli betonlarni ishlab chiqarish hajmlarini oshirishda hal qiluvchi omillar deb ta'kidlashadi. [6]

Istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida ko'p komponentli beton qorishmalari tarkibiga turli fibra(tola)larni qo'shish, beton va temirbetonlarda yoriqlarni paydo bo'lish ehtimolini kamaytirib ularning umrboqiylik muddatlarini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu tolalar sifatida bazalt, poliropilen, shisha kabi, shuningdek toladorlik xususiyatlarga ega boshqa materiallarni qo'llash mumkin. Albatta hozirgi betonshunoslar tomonidan olingan natijalar bo'yicha konstruksion betonlarda po'lat armaturalardan voz kechib bo'lmaydi, balki, vaqti-soati kelganda mayda tolalar bilan armirlangan konstruksiyalar paydo bo'lib amaliyotda qo'llanishi ehtimoldan holi emas. Hozirda xususiy hollarda sanoat pollari, avtomobil yo'llari va ba'zi orayopmalarda po'lat armaturalar o'rniga po'lat fibralar ishlatilayotganligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud. [7]

Bu yerda yana bir holatni ham qayd etish joizki, ba'zi avtorlarning ta'kidlashi bo'yicha qurilishda ommaviy qo'llashga hozirda juda ham qimmat hisoblangan uglerod tolalar va grafenlarni ham beton qorishmasi tarkibida qo'llash yanada katta istiqbollarni yaratadi. Ammo ushbu da'voni inkor qiluvchi ma'lumotlar ham paydo bo'lmoqda. Qaysi biri haqiqatga yaqin albatta buni faqat laboratoriya sharoitida keng miqyosda tadqiqotlar natijasida xulosa chiqarish mumkin.

Ko'plab avtorlarni ilmiy tadqiqot ishlari natijalari va xulosalarini hisobga olgan holda yuqori mustahkam va umrboqiy bardoshli beton olishning asosiy omillari sifatida qo'yidagilarni keltirish mumkin:

- beton tarkibini to'g'ri loyihalash – bu beton qorishmasining tarkibiy qismlari o'rtasida nisbatlarni to'g'ri tanlash uchun texnologik hisoblar tizimi bo'lib,

u betonning strukturasi zarur mustahkamligi va umrboqiyiligini, shuningdek beton qorishmasini tayyorlash va zichlash texnologiyasi, samaradorligini hisobga olgan holda kafolatlash;

- mineral tarkibi ($S3A \leq 8\%$) me'yorlashtirilgan yuqori faol sementlar - SEM I-42,5 N, donalari kub shaklli fraksiyalangan zich, mustahkam jinsli (granit, gabbaro, diabaz, bazalt) tozza chaqiq tosh (3-8;8-16 mm), barqaror granulometrik tarkibga ega tasniflangan qum Mk=2,5-3,2 (beton qorishmasining suvga bo'lgan talabini kamaytirish);

- struktura(tuzilish)ning yuqori boshlang'ich zichligini ta'minlovchi juda past suv-sement nisbati (superplastifikator, giperplastifikatorlardan foydalanish);

- sement toshi va matrisasi kontakt zonasi chegarasida to'ldiruvchilarni modifikatsiyalovchi tarkib (kremniy changi, metakaolin, kolloidli kremniy oksidi va boshqalar)li mayin to'yilgan faol mineral (nanoqo'shimchalar) larni qo'llash;

- beton qorishmasi tarkibiy qismini massa bo'yicha aniq me'yorlash (dozalash);

- majburiy, titratma yoki faollashtiruvchi aralashtirgichlarda beton qorishmasi tashkil qiluvchilarini yaxshilab aralashtirish;

- beton qorishmasini kamida 0,99 zichlash koeffitsientini ta'minlaydigan eng samarali usullarini tanlash;

- pussolanli mineral qo'shimchalarni qo'llash (mikrokremnezem) gidratasiya jarayonini faollashtiradi, hosil bo'ladigan gidratlarning hajmi va kristallik darajasini oshirishda yordam beradi. Ular orasidagi portlandit turidagi birlamchi kristall gidratlar o'ringa C/S nisbati $\leq 1,0$ bo'lgan CSH(I) turidagi ancha barqaror va mustahkam past asosli kalsiy gidrosilikatlar va yuqori asosli gidrosilikat kalsiylarning ulushi ortadi, bu qo'shimchalar bilan ta'sirlashgan strukturaning zichligi ortib, gidratlarning mikroqattiqligi sezilarli darajada ortadi.

Xulosa: Yangi avlod betonlar istiqbolli hisoblanib mahalliy materiallardan foydalangan holda ilmiy tadqiqotlar olib borib ularni tarkiblarini yanada takomillashtirib O'zbekiston sharoitiga moslashtirish lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bajenov, Yu.M. Texnologiya betona / Yu.M. Bajenov. - M.: Izdatelstvo ASV, 2011. - 501 s.

2. Mikulskiy, V.G. Stroitelnyye materialy / V.G. Mikulskiy, G.P. Saxarov, V.V. Kozlov. - M.: Izdatelstvo ASV, 2011. - 520 s.

3. Gorchakov G.I., Bajenov Yu.M. Stroitelnyye materialy / G.I. Gorchakov, Yu.M. Bajenov. - M.: Stroyizdat, 1986. - 688 s.

4. Dykin Igor Vladimirovich Povysheniye kachestva vysokoprochnogo betona, avtoreferat, MGASU, 2019

5. Kalashnikov V.I., Tarakanov O.V., Volodin V.M., Yerofeyeva I.V., Abramov D.A. Betony perexodnogo i novogo pokoleniy sostoyaniye i perspektivy // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. - 2015. - № 2-1. ;

6. Kapriyelov S.S., Sheynfeld A.V., Kardumyan G.S., Chilin I.A. O podbore sostavov vysokokachestvennykh betonov s organomineralnyimi modifikatorami // Stroitelnyye materialy. 2017. № 12. S. 58-63.

7. I. A. Voylov, SPBGPU Perspektivy razvitiya novyx vidov betona v RF, Stroyprom №2(80) 2010

8 <https://anhor.uz/stroitelystvo-v-uzbekistane/uzbekistan-construction-industry-review-2024/>

9 <https://bstudy.net/854588/tehnika/predislovie>

